

МАДИНА ҲАМДАМОВА,
“Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази
етакчи маслаҳатчиси
ruhamdamova.84@mail.ru

ИНТЕРНЕТДА ЁЛҒОН ХАБАРЛАР ТАРҚАЛИШИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МУАММОЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақола интернетда ёлғон хабарларнинг кўпаяётгани, буларнинг сабаблари, зарарли оқибатлари ва олдини олиш омилларига бағишланган. Шунингдек, мақолада оммавий коммуникацияларнинг ривожланиб бораётгани кундалик хабар ва маълумотларнинг тез тарқалишига сабаб бўлиши баробарида баъзи фейк ва асосланмаган хабарларнинг тарқалишида бир восита бўлиб қолаётгани мисоллар билан ёзилган.

Таянч сўзлар: ОАВ, интернет, виртуал олам, ижтимоий тармоқлар, хабар, ёлғон хабар, коммуникация, фактчекинг.

Abstract: This article is devoted to the growth of fake news on the Internet, its causes, harmful consequences and prevention factors. Also, in the article, it is written with examples that the development of mass communication is the reason for the rapid spread of daily news and information, and it remains a tool for the spread of some fake and unfounded news.

Key words: mass media, internet, virtual world, social networks, news, fake news, communication, fact-checking.

Аннотация: Данная статья посвящена увеличению количества ложных новостей в Интернете, их причинам, вредным последствиям и факторам профилактики. В статье также приводятся примеры того, как развитие массовых коммуникаций становится инструментом распространения некоторых фейковых и необоснованных сообщений, а также вызывает быстрое распространение ежедневных сообщений и информации.

Ключевые слова: СМИ, Интернет, виртуальный мир, социальные сети, новость, ложное сообщение, коммуникация, фактчекинг.

Ҳозирги кунда интернет барчани сўнгги маълумотлардан хабардор қилиш каби улкан кулайликларни тақдим этибгина қолмай, аудиториясини кенгайтириш мақсидида, ҳатто ёлғон ахборот тарқатиш имконини ҳам яратиб бермоқда. Афсусланарлиси, бу орқали ёлғон хабарлар кўпаяётгани, жамият, одамлар учун жиддий хатарга айланиб улгурди. Шу жиҳатдан фактлар билан ишлашда журналистиканинг профессионаллик даражасини такомиллаштиришни давр, бугунги кун тақозо этмоқда.

Салфорд университети халқаро журналистика бўйича магистрлик дастури раҳбари Марек Бекерман (Буюк Британия): “Ёлғон хабарлар манипуляция

куролига айланиб бораяпти. Уларга қарши кураш учун фейкларга қарши ўзига хос самарали “дори“ ҳисобланган фактчекинг устида ишлаш керак”, деган эди.

Кунда, кунора виртуал оламда турли-туман асосли ва асоссиз видеоларга кўзимиз тушади. Уларнинг қай бири рост, қай бири ёлғон эканлигини ажратиш мушкул иш, албатта. Шунинг учун кўп ҳолатларда беҳосдан фейк видеоларни бошқа танишларга жўнатамиз, уларни ҳам ўзимиз ишонган нарсага ишонтирмоқчи бўламиз.

Албатта, фейк видеоларни аниқлаш бўйича муайян кўникма, билимга эга бўлишимиз жуда фойдали. Шундагина бизда бу каби ахборотлар орасидан ҳақиқатни англаш, саралаб олиш имконияти пайдо бўлади.

Аслида фейк – инглизча “fake” сўзнинг аналоги бўлиб, замонавий тилшуносликда кўпинча икки хил: “trick” – қув, айёр, алдов, ясама, сохта деган маъноларда қўлланади, шу билан бирга, баъзан “swindle” – ҳазил, шўхлик, хушчақчақлик деган маъноларни ҳам ифода этади. Турли манбаларга мурожаат қилганда, “фейк” сўзининг йигирмадан ортиқ маънолари борлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Сохта, ёлғон, қалбаки, ҳақиқий эмас, бўхтон, алдоқчи, уйдирма, ноҳолис, сунъий, уюштирилган, айёр, чалқаш, кутку, найранг, иғво, хийла, чалғитиш каби сўзлар ана шулар жумласидандир. [Муратова Н. Fake news: медиада дезинформация. –Т.:Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи,2020. –Б.8.]

Бундай маълумотларга ҳақиқатга жуда ўхшаб кетадиган ёлғон хабарлар, махсус дастурлар орқали ўзгартирилган фотосуратлар, монтаж қилинган видеороликлар, ижтимоий тармоқларда бошқа шахслар (одатда, машҳур инсонлар) номидан очилган “ёлғон akkaунтлар” мисол бўла олади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги бундай муаммоларнинг олдини олиш мақсадида мазкур ҳолат бўйича қонун нормаларида қандай тартиблар ўрнатилганлиги ҳақида қуйидагиларни маълум қилди:

“Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасида журналистнинг мажбуриятлари белгиланган бўлиб, ўз касбига доир фаолиятни амалга ошириш чоғида журналист ўзи тайёрлаётган материалларининг тўғри ёки нотўғри эканлигини текшириши ва холис ахборот тақдим этиши шартлиги кўрсатиб ўтилган. [Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Тошкент, 1997 йил, 24-апрель. 402-1-сонли]

Шунингдек, Қонунга кўра, ёлғон ахборот тарқатганлик учун тегишли кодексларга маъмурий ва жиноий жавобгарликни назарда тутувчи нормалар киритилди.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга киритилган қўшимча (202-2-модда)га кўра [Ўзбекистон республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси]:

Шахсининг кадр-қиммати камситилишига ёки унинг обрўсизлантирилишига олиб келадиган ёлғон ахборотни тарқатиш, шу жумладан, оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки

интернет тармоғида тарқатиш – БҲМнинг 50 баравари (11 млн 150 минг сўм) миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Жамоат тартибига ёки жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ёлғон ахборотни тарқатиш, шу жумладан, ОАВда, телекоммуникация тармоқларида ёки интернет тармоғида тарқатиш – БҲМнинг 50–100 баравари миқдорида (22 млн 300 минг сўм) жарима солишга сабаб бўлади.

Жиноят кодексига киритилган қўшимча (244-б-модда)га кўра:

шахснинг кадр-қиммати камситилишига ёки унинг обрўсизлантирилишига олиб келадиган ёлғон ахборот тарқатганлик учун маъмурий жавобгарликка тортилган шахс ушбу ҳуқуқбузарликка такроран йўл қўйса, БҲМнинг 150 бараваригача (33 млн 450 минг сўм) миқдорида жарима ёки 240 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш билан жазоланади.

жамоат тартибига ёки жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ёлғон ахборотни тарқатиш, шу жумладан ОАВда, телекоммуникация тармоқларида ёки интернет тармоғида тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилса, БҲМнинг 200 бараваригача (44 млн 600 минг сўм) миқдорда жарима ёки 300 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш билан жазоланади.

Ушбу модданинг учинчи ва тўртинчи қисмларида юқоридаги жиноятларни жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда содир этганлик учун яна ҳам оғирроқ жазо чоралари (БҲМнинг 400 бараваригача (89 млн 200 минг сўм) жарима ёки уч йилгача озодликни чеклаш) белгиланган.

Келтириб ўтилган нормалар маълумотларнинг тўғрилигини текшириб, кейин эълон қилиш ахборот тарқатувчи ҳар қандай шахс, шу жумладан, журналист ва блогерларнинг ҳам мажбуриятларидан бири ҳисобланади

Ҳозирги вақтда фейкларнинг кенг тарқалиши ҳаттоки, профессионал журналистикага раҳна соляпти. Шунинг учун бўлажак журналистлар фейкларга қарши курашда, аввало, ахборотни текшириши, муқобил манбалар излаши ва тезкорлик кетидан қувган ҳолда, аниқликни хавф остига қўймаслиги керак. Шу билан бирга, журналистларнинг жамият олдидаги масъулиятини сезиларли даражада ошириш ва улар фаолияти мобайнида одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этиши зарур.

Мисолларга мурожаат қиладиган бўлсак, “Facebook ва Telegramда ҳуқуқшунос хизмати” [“Hudud24” сайти. 2024 йил 26 июнь] тақлиф қилинган фейк хабарлар тарқалди. Бу хабардан кейин Ички ишлар вазирлигининг “Киберхавфсизлик маркази” ижтимоий тармоқларда ўз хизматини тақлиф қилаётган сохта ҳуқуқшунослардан огоҳлантириб, пост жойлади. “Ўзбекистон ҳарбийлари Россияга ёрдамга боради” деган фейк хабарлар тарқатилди. Мудофаа вазирлиги буни рад этиб, тарқалган видеода бир неча ой олдин Чирчиқдаги Ватанпарварлик фестивалига жалб этилган техникалар акс этганини маълум қилди.

Яна бир фейк маълумотдан Ўзбекистон Мусулмонлар идораси фуқароларимизни огоҳлантирди. “Ўзбекистон Мусулмонлар идораси ижтимоий тармоқларда таниқли шахслар, машҳур брендлар ёки “ҳалол” ёрлиғидан фойдаланган ҳолда, пул мукофоти бериш ё ютуқли ўйин ўтказиш” кабиларни ниқоб қилиб, фирибгарлик қилувчилардан огоҳликка чақириб, муносабат билдирди. Ўзбекистон Мусулмонлари идораси юртдошларимиздан шундай “фейк-ёлғон” хабарларга алданмаслик, шубҳали веб-сайтлар ҳаволаларига кирмаслик, шахсий ва муҳим маълумотларни бегона шахсларга бермасликни сўраган. Шунингдек, мазкур идора вакиллари “Мазкур маълумотлар ёлғон ва ҳақиқатга мутлақо мос келмайди. Фуқаролардан бу каби сохта ҳаволаларга кирмасликни сўраб, уларни виртуал фирибгарлардан огоҳ бўлишга чақирамиз. Шундай ҳавола ёки ботларга кирган кишиларнинг электрон манзилига асосиз хабарлар юборилмоқда ёки шахсий маълумотлари ўғирланмоқда. Оқибатда, айрим инсонлар моддий-маънавий зарар кўрмоқда. Ўтган йилда 2700 нафар юртдошимиз онлайн алдовларнинг қурбонига айланган” — дея ўз муносабатларига яқун ясашган.

Ҳаммамизга маълум, деярли ҳар куни фирибгарлар “Интернетда ютуқли ўйинлар” ҳақида фейк хабарлар тарқатмоқда. Бу каби хабарлар машҳур компаниялар, супермаркетлар ва бренд ташкилотлар “Uzbekistan Airways”, “O‘zbekneftgaz”, “Korzinka” ва “Beeline” компаниялари номидан гўёки ютуқли ўйин ўтказилаётгани ҳақида ёлғон хабарлар тарқалади.

Киберхавфсизлик хизмати “Алданиб қолманг! Огоҳ бўлинг! Турли сўровнома, савол-жавоб, акциялар, электрон ҳаволалар, онлайн ўйинлар ва бошқа фейк эълонларга ишониб, пулингизни ўғирлатиб қўйманг. Ҳақиқийга ўхшатиб ясалган сайтларда пластик карта маълумотларингиз ва телефон рақамингизга келган паролни киритишингиз биланоқ, фирибгарлар картадаги барча пулингизни бир зумда ечиб олишади”, (6) дея огоҳлантирмоқда.

Ўзбекистонда онлайн фирибгарликнинг кенг тарқалган усулларида яна бири кўпчилигимизга яхши таниш. Агар бу каби хабарларга шубҳа билан қарасангиз, “Президент қарори билан” болали оилаларга 650 минг сўмдан ёрдам пули тарқатилаётганига оид телефонингизга келган SMS хабарни ўқиб,

6. Kun.uz 2022 йил 21 ноябрь.

бирдан сергак тортасиз. Аксинча бўлса-чи?. Бу каби алдовларга алданиб қолаётганлар етарлича.

Фирибгарлар нафақат ёрдам пули, балки таниқли компаниялар (масалан, Click), тижорат банклари ва миллионерларнинг номидан фойдаланиб, “арзон кредитлар” ва “фалон йиллик юбилей” муносабати билан пул тарқатилаётганини айтишади.

Бу каби хабарлар деярли ҳар куни ижтимоий тармоқлар ва бошқа манбалар орқали келиб турибди. Бу каби ҳуқуқбузарликлар аҳоли орасида ваҳима ва саросимага сабаб бўлаётгани, ёлғон ахборот оқибатида инсон қадр-қимматининг камситилиши ёки обрўсизлантириши салбий оқибатларга олиб келишини жамиятнинг ўзи исботлаб турибди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Муратова Н. Fake news: медиада дезинформация. Журналистика ва коммуникация йўналишлари талабалари учун ўқув қўлланма.– Т.:Иновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2020. –Б.8.
2. Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг қонуни. <https://lex.uz/docs/9540> . Тошкент, 1997 йил, 24-апрель. 402-1-сонли.
3. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. <https://lex.uz/mact/97664>
4. “Hudud24” сайти. 2024 йил 26 июнь.
5. “Hudud24” сайти. 2023 йил 25 январь.
6. Kun.uz 2022 йил 21 ноябрь.

